

संत एकनाथांचा धर्म भक्ती संयोग

प्रा. डॉ. मीनाक्षी पुंडलिक पाटील

मराठी विभाग, महिलारत्न पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय, मालेगाव

Corresponding author- प्रा. डॉ. मीनाक्षी पुंडलिक पाटील

Email- minakshipatil1827@gmail.com

मराठी वांगमयाचा इतिहासाचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते की संत साहित्य हा मराठी वांगमय इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग आहे इतकेच नव्हे तर एकूणच मराठी वांगमयाचा प्रवाहात मध्ययुगीन वांगमय इसवीसन1050 ते इसवी सन1820 हा कालखंड मानला जातो. या काळात मोठी संत परंपरा निर्माण झालेली दिसते. भक्तीचा मळा फुलविणारा, वेदप्रामाण्य परंपरा जतन करणारा, सांस्कृतिकचे संवर्धन करून भेदाभेद विसर वयास लावणारा वारकरी संप्रदाय व ज्ञानेश्वरांनी चैतन्यमय बनविला त्यानंतर अनेक संतांनी ही परंपरा जोपासण्याचे कार्य सुरु ठेवले. महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय यांचे वर्णन करताना ज्ञानदेव रचिला पाया तुका झालासे कळस संत बहिणाबाई यांच्या वचनाची यथार्थता जाणवते. या संप्रदायाचे प्रवर्तन कधी झाले कोणी केले या इतिहासापेक्षा या संप्रदायाला चिरस्थायीत्व कोणी दिले तत्वज्ञानाचा आणि आचारसंहितेचा भक्कम आधार कोणी दिला याचे महत्त्व बहिणाबाईंना अभिप्रेत असावे

वारकरी संप्रदायाचा विस्तार करणारे नामदेव महाराज संप्रदाय स्वरूप मंदिरावर भागवताचा ध्वज उभारणारे एकनाथ महाराज व मंदिराचा कळस शोधणारे तुकाराम महाराज त्याआधी ज्ञानेश्वरांचे अग्रेसर आहेत व सर्व संतांनी मान्य केले आहे. संत एकनाथांना ज्ञानेश्वर कैवल्याचा पुतळा वाटतात." संतांनी परस्परांचा केलेला गौरव हे वारकरी संप्रदायाचे वैशिष्ट्य असल्याचे प्रा प्र गावडे यांनी म्हटले आहे. भक्तिभावाने भारावलेले हे सर्व भक्त भागवत धर्माच्या ध्वजाखाली एकत्र आले आहेत भेदाभेद भ्रम अमंगळ अशी भूमिका घेऊन इतर वारकऱ्यांना संत सज्जनांना उरावरी भेटत आहे असे अपूर्व दृश्य वारकरी पंथ आतच दिसते."(1) ज्ञानेश्वरीतील तत्वज्ञानाचा, विचारांचा, त्यात सांगितलेल्या उपचारांचाही गौरव नामदेव एकनाथ, तुकाराम हे संत करताना दिसतात.

संत एकनाथ यांचा विचार केला तर एकनाथ हे भानुदासचे पणतू. नाथांनी दत्तोपासना न स्वीकारता विठ्ठल उपासना स्वीकारून भागवतधर्म मंदिराला अभंग वाणी व काव्यसंपदा यांनी मजबूत खांबाचा आधार दिला. पैठणास आपल्या विठ्ठल मंदिरात रोज हरिकीर्तन करण्याचा उपक्रम सुरु केला. ज्ञानेश्वरीची संशोधित प्रत तयार केली एकनाथांची ग्रंथरचना व्यापक आहे. व्यासकृत भागवत एकादश स्कंधावर टीका एकनाथी भागवत या नावाने ते प्रसिद्ध आहे. दृष्टांत, कल्पना, विचार, वर्णन यातून त्यांच्या श्रेष्ठतेची चुणूक दिसते. सुमारे चार हजार अभंग लिहिणारे एकनाथ त्यांच्या भारूड व गवळणी यातून लक्षात राहतात.

खेळता खेळता सहज परमार्थ बोध करणारा हा प्रकार आजही लोकप्रिय ठरला आहे जसा नामदेवांनी वारकरी संप्रदायाचा झेंडा उत्तर हिंदुस्तानात फडकवला तसा नाथांनी तो संस्कृत पंडित यांचे अंगर काशीक्षेत्री नेला. प्राकृतात भागवत लिहिणाऱ्या नाथांना पैठणच्या ब्रह्मवृंद हाच आक्षेप वाराणसीला जाऊन दूर करावा लागला. या ग्रंथाचे उर्वरित लेखन त्यांनी तेथेच पूर्ण केले. आळंदी समाधी स्थानाचा शोध घेऊन सुव्यवस्था करणाऱ्या एकनाथांनी आळंदीची वारी सुरु केली. भक्तीरस सेवन अर्थ हरिकीर्तन सुरु केले. पंढरीच्या वारीचे अनुपम मी आनंद म्हंटले.

"एकनाथांच्या कार्याविषयी सांगायचे तर सर्वांच्या हृदयातील परमेश्वर जागा करून तो सर्वव्यापी प्रभू विटेवर प्रेम रूपाने सर्वांना पालवीत उभा आहे"(2). याची शिकवण देऊन वारकरी संप्रदायाच्या विकासाचे मोठे काम त्यांनी केले आहे. आपली विद्वत्ता भक्ती मार्गातला महत्त्व प्रतिपादन करण्यासाठी वापरून दत्तोपासना विठ्ठल भक्तीत पिलिंग करणारे एकनाथ या वारकरी संप्रदायाचे मोठे आधारस्तंभ ठरले. एकनाथांनी ज्ञानेश्वरांचे खंडित झालेले कार्य अधिक उठावदार व व्यापक स्वरूपात पुढे चालू केले. पैठण सारख्या सनातन्यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांनी भागवत धर्माची विजय पताका फडकावली. कर मठांचा राजधानीत श्री शूद्रांचा कैवार घेऊन त्यांनी देश भाषेचा आवर्जून पुरस्कार केला. महाराष्ट्राच्या विचार संपादित अमौलिक भर घातली. एकनाथ हे महाराष्ट्रातील उदारमतवादाचे व नेमस्त

संप्रदायाचे जनक होत. त्यांचा जीवनक्रम म्हणजे समन्वय वादाचा एक उत्कृष्ट आदर्श आहे.

“ गृह आश्रम न सांडता । कर्मिखा न ओलांडता

निज व्यापारी वर्तता । बांधू सर्वथा नमैले “ (3)

या तत्त्वाचे स्वतः आचरण करून त्यांनी प्रपंच व परमार्थ यांची कुशलतेने सांगड घातली. संसारी भक्तांचे एकनाथ मुकुटमणी होते. आचारांची शुद्धता राखून त्यांनी कर्मठ व त्याचे बंड मोडले. पांडित्याची प्रतिष्ठा वाढवूनही पढिकतेचे स्तोम कमी केले. प्रेमळपणा, सौजन्य व शांती हा त्यांच्या व्यक्तित्वाचा गाभा आहे. कोणत्याही गुणाचा अतिरेक त्यांच्या चरित्रात सहसा आढळत नाही. त्यांची तत्त्वनिष्ठा अचल आहे. विचारसरणी ही ठाम आहे. परंतु त्यांच्या स्वभावात संत तुकाराम संत रामदासांइतका अभिनेवेश व प्रखरता नसल्यामुळे प्रत्येक बाबतीत तडजोडीची प्रवृत्ती दृष्टीस पडते. त्यांच्या मनावर न्यायनिष्ठतेपेक्षा भूतदयेचाच पगडा अधिक होता. कोणतीही विवाद्य गोष्ट कडेपर्यंत न्यायचीच नाही असा जणू काय त्यांचा संकेत ठरलेला दिसतो. पैठण सारख्या पुरातन क्षेत्रात ते लहानाचे मोठे झाले होते. तेव्हा त्यांच्या भवतालच्या प्रतिगामी परिस्थितीमुळे त्यांच्या कर्तृत्वाला काही मर्यादा पडल्याखेरीज कशा राहणार हाही एक प्रश्नच. परंपरेचा बाज राखून लोकांचा बुद्धिभेद होऊ न देता धीमेपणाने पण निर्लस्तेने सुधारणा घडवून आणण्याचे त्यांचे धोरण होते. त्यामुळे अत्यंत बंडखोरपणाकडे ते कधीही झुकले नाही.

सावधपणा व समन्वय हा गुण त्यांच्या ठाई होता. एकनाथांनी आपल्या आयुष्यात जन्मसिद्ध भेदभावाला केव्हाही थारा दिला नाही. जागोजागी संतांचा गौरव करताना एकनाथांच्या या सावधगिरीच्या धोरणात उत्कटता व आकर्षकपणा नाही हे खरे आहे. पण त्या वेळच्या सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने हे अत्यंत समुचित होते. त्यांच्या विचारसरणीतील सौम्यपणा व संयम हा केवळ त्यांच्या वैयक्तिक गुणावगुणांचा परिणाम आहे असे नाही. अतिशय बिकट परिस्थितीतून त्यांना मार्ग काढावयाचा होता. धामधुमीच्या काळात एकदा विस्कटलेली भागवत धर्माची घडी त्यांना पुन्हा नीट बसवायची होती. तेव्हा अधीरतेने व आतताईपणे कार्यभाग होण्यासारखा नव्हता. मराठी भाषेची अगदी दुर्दशा होऊन गेली होती. राजकीय व व्यावहारिक क्षेत्रात फारशीचे अतोनात प्राबल्य माजले होते. वारकरी

पंथ निर्माल्यवत बनल्यामुळे धार्मिक बाबतीत पुन्हा संस्कृतचा ससेमीरा सुरू झाला होता. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित व बुद्धिमान वर्गाचे मराठी भाषेकडे लक्ष वेधण्याचे अवघड कार्य संत एकनाथांना पार पाडायचे होते. म्हणून संस्कृत वाणी देवे केली, तर प्राकृत काय चोरापासून झाली. असा खडा सवाल त्यांनी भाषा पंडितांना टाकला.

मराठी भाषेचा उपहास करणाऱ्या, भक्ती पंथाची अवहेलना करणाऱ्या रूढीप्रियविरोधकांच्या गोटात जाऊन त्यांनी आपल्या भागवत ग्रंथाला आणि पर्यायाने मराठी भाषेला काशीच्या पंडितांची मान्यता मिळवली. कार्यनाश होऊ नये म्हणून व्यक्तिशः त्यांनी नमते घेतले. आपल्या शांतपणाने व क्षमाशीलतेने त्यांनी धर्ममार्तंडांना लाजविले. पांडित्याने व आपल्या बुद्धीचातुर्याने विद्वानांना त्यांनी दिपविले. त्यामुळे साहजिकच महाराष्ट्रातील पंडित बुवांची मराठी भाषेकडे पाहण्याची पूर्वग्रहदृष्टी बरीचशी निवळली. एकनाथांनी मराठी साहित्यात एक नव्या युगाला प्रारंभ केला. तेराव्या शतकातील वाङ्मय टीकात्मक व भक्तीपर आहे. महानुभवीय साती ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव यांसारखे काही निवडक वाङ्मय वगळले तर या काळातील बरीचशी रचना स्फुट स्वरूपाची आहे.” एकनाथांनी मराठी वाङ्मयाला जास्त व्यापक स्वरूप दिले. स्फुट संकीर्ण रचनेप्रमाणे वीस हजार ओव्यांचे प्रचंड ग्रंथ देश भाषेत निर्माण होऊ लागले. तसेच अध्यात्मपर ग्रंथाकडून कथा वाङ्मयाकडे मराठी साहित्य गंगेचा ओघ वळविण्याचे श्रेय एकनाथांना द्यायला हवे.” (४) शिवाय रुक्मिणी स्वयंवर रचून मराठी भाषेत आख्यान पर काव्य लेखनाची प्रवृत्ती त्यांनी रूढ केली. . राम चरित्रासारख्या अनेक करुणरम्य व स्फूर्तीदायक प्रसंगांनी भरलेला विषय एकनाथांनी निवडल्यामुळे सर्व रसांच्या परिपोशाला भावार्थ रामायणात मुबलक वाव मिळाला. त्यामुळे मराठी काव्याचा एकांगीपणा नष्ट होऊन शृंगार, करुण, वीर इ. रसांचाही मराठी वाचकांना आस्वाद घेता येऊ लागला.

यादव काळ ही मराठी वाङ्मयाची बाल्यावस्था होय. त्यावेळच्या भाषासरणीत प्रसन्नता , उत्साह, कोमलता, माधुरी, उत्कटता, चापल्य इ. गुण आढळतात. एकनाथांच्या काळात मराठी साहित्यात ओज, गांभीर्य, विशालता, चातुर्य, विपुलता, वैचित्र्य इ. गुणांचा अंतर्भाव

झाला. एकनाथांचे वांग्मय म्हणजे पांडित्य आणि प्रेमळपणा. विदग्ध आणि सात्विकता, सामर्थ्य आणि सहृदयता यांचा संगमच होय. मोठे मोठे प्रचंड ग्रंथ लिहिणाऱ्या या भगवद भक्तांचे समाजाच्या अगदी तळाशी असणाऱ्या अ संस्कृत वर्गाकडे देखील लक्ष होते. त्यांच्या गवळणी आणि भारुडे पाहून मन थक्क होते. समाज जीवनाचे बहुविध व संमिश्र स्वरूप ध्यानात घेऊन त्यांनी लिहिले त्यामुळे त्यात एकांगीपणा राहिला नाही. अध्यात्माची आवड असणारे ज्ञानी भक्त, शब्द चमत्कृतीने संतुष्ट होणारे पंडित व कथा विनोदात रंगून जाणारे सामान्य जन यांच्या अभिरुचीला मानवेल अशी अनेकविविधतेची वाङ्मयाची ठेवण आहे. निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या लोकांना रामदासांनी पुन्हा प्रपंचाची महती पटवून दिली. आणि प्रवृत्ती व प्रयत्नवादाची संथा देऊन समाजाला समर्थ व कर्तव्य पारायण केले असा सार्वत्रिक समज आहे. वास्तविक पाहता भागवत धर्मीय संत मुख्यतः परमार्थाचे उपदेशक असले तरी प्रवृत्तीला ते अजिबात पारखे झालेले नाहीत. एकनाथांच्या जीवनात व साहित्यात तर अध्यात्माच्या अत्युच्च भूमिकेवरून व्यावहारिक कर्तव्याचा व सामाजिक सद्गुणांचा मुक्तकंठाने गौरव केला आहे. ब्रम्हनिर्वाण हेच मनुष्याचे अंतिम ध्येय खरे. पार्थिव शरीर नश्वर व क्षणभंगुर आहे हे उघड आहे. परंतु त्याचा तिरस्कार करण्यात शहाणपणा नाही अशा तऱ्हेचे विचार सर्व संतांनी प्रकट केले आहेत.

एकनाथांनी आपल्या ग्रंथात अनेकदा मानवी जीवनाच्या पूर्णतेची, जीवनमुक्त दशाची, सर्वश्रेष्ठ समाधीची आपली कल्पना विशद केली आहे. समाधी व स्वधर्माचरण यात बिलकुल विरोध नाही. उलट एकदेशीय ताटस्थ ही केवळ एक मूर्च्छा आहे. व्यवहारातील विषमतेने ती ढळत नाही. जगाच्या धकाधकीत रात्रंदिवस वावरत असताना जीभंग पावत नाही तीच खरी समाधी होय. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला योग मुक्त होऊन सुद्धा युद्ध करण्याचा आदेश दिला आणि कुरुक्षेत्रावरील रणधुमाळीतही समाधीला कसा वाद येत नाही हे प्रत्यक्ष दाखवून दिले. भावार्थरामायनात वसिष्ठ ऋषींनीही रामाला असाच उद्देश केला आहे. प्रपंच व परमार्थ या दोघांमध्येही सारखीच सावधानता राखणे हेच अवताराचे सामर्थ्य आहे असा अभिप्राय प्रकट केला आहे. एकनाथांच्या कार्याचा प्रमाणे प्रवृत्ती आणि निवृत्ती यांची

एकरूपता साधलेली दिसून येते. त्याप्रमाणे व्यक्तिविकास व समाजा धरणा यांचाही मिलाफ झालेला आढळतो. सिद्ध पुरुषाने आत्मानंदात निमग्न न राहता लोकसंग्रहाची जबाबदारी पत्करली पाहिजे अशी त्यांची विचारसरणी होती. आपल्या रामायणात त्यांना पदोपदी रामचंद्राची लोकसंग्रहाविषयीची कळकळ व दक्षता प्रकट केली आहे. श्रेष्ठ पुरुषांचे अनुकरण करण्याची सामान्य जनाची नैसर्गिक प्रवृत्ती ध्यानात घेऊन ज्ञान्याने अखेरपर्यंत कर्तव्या चरण करीत राहावे असाच सर्वत्र त्यांच्या प्रतिपादनाचा रोख आहे. एकनाथ हे खरोखर शांतीसागर होते. त्यांच्या क्षमाशीलतेची अनेक उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत. सर्वांबोती परमेश्वर पाहण्याची प्रवृत्ती त्यांच्या रोमा रोमात भिनली होती. तरीपण व्यवहारात तारतम्य राखणे. अवचित्य सांभाळणे किती अगत्याचे आहे हे त्यांनी निखून सांगितले आहे.

समर्थांनी आपल्या शिष्यांना हरेकबाबतीत सावधानता राखण्याचे शिकवण दिली. एकनाथांच्या ग्रंथातही सावदपणावर खूप भर दिलेला आहे. प्रपंच व परमार्थ या दोन्ही क्षेत्रात त्याची खूप गरज आहे. याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. रामदासांनी दासबोधात स्वतंत्रपणे व्यवहार धर्माचे तपशीलवार विवेचन केले आहे. एकनाथांचे कार्य थोड्या वेगळ्या स्वरूपाचे होते अध्यात्मिक तत्त्वांची व व्यवहारिक सद्गुणांची त्यांनी सांगड घातली आणि लौकिक व्यवहाराबद्दल सामान्य जणांना वाटणारा न्यूलँड नाहीसा करून समर्थांचे कार्य सुकर केले. निर्मळ मनाने व निरपेक्ष बुद्धीने केलेला प्रपंच परमार्थरूप होतो असा त्यांच्या निरूपणाचा अर्थ आहे. भूतदया म्हणजे भावडेपणा नव्हे. समभाव म्हणजे अवचित्य भंग नव्हे. व्यावहारिक व तारतम्य शिवाय या गुणांचा काहीही उपयोग नाही असेही ते म्हणतात.” विल्यम अल्स्टन यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे धर्माचे तत्त्वज्ञान हा शब्दप्रयोग तत्त्वज्ञानाच्या शब्दकोशात तसा नव्याने दाखल झालेला असला तरी या शब्दप्रयोगाचे जे काही अभिप्रेत आहे ते तत्त्वज्ञान इतके प्राचीन आहे. धर्माने केलेल्या निर्धारणांची विवेकनिष्ठ समीक्षा धर्माच्या स्थापनेपासून सुरू होते आणि तोच तर धर्म तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहे.” (5) एकनाथांच्या ठाई असणाऱ्या सर्व गुणांचा विचार करता त्यांना धर्मवेत्ता ही संज्ञा यथार्थपणे लागू होते. भावार्थ रामायणाच्या

माध्यमातून समाजास धर्माच्याच आधारावरील एक राजकीय दृष्टी दिली. भागवत ग्रंथा मधील समतेची दृष्टी आणि भावार्थ रामायणातील राजकीय सजगता यांची देणगी नाथांमुळेच महाराष्ट्राला मिळाली. भाष्य ग्रंथ ही एका अर्थाने पंडिती परंपरेतील बाब आहे. नाथांचा लक्षवर्ग मर्यादित नव्हता. त्यांना समाजातील ज्ञानाला वंचित असलेल्या बहुजनांबद्दल, स्त्रियांबद्दल अपार आस्था होती. या वर्गासाठी त्यांनी भारुडाची रचना केली. या रचनांमध्ये विनोदाचा वापर सढळ हाताने करित त्यांनी मनोरंजनातून लोकशिक्षण साधले.

, नाथांच्या योगदानाबद्दल पांगारकर म्हणतात, की मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात त्यांचे स्थान अत्युच्च व आढळ आहे. ना त्यांनी मराठी भाषेला मोलाचे स्थान निर्माण करून दिले. आपले ग्रंथ त्यांनी मराठीतून लिहिले. नाथांच्या भाषेत संस्कृत, फारसी, मराठी या तिन्ही भाषांतील शब्दांचा यथायोग्य उपयोग केला आहे. त्यातून मराठी पण उत्कर्षाला पावले आहे. नाथांनी जीवनभर समाजासाठी भगवत सेवेसाठी आपले आयुष्य घालवले. नाथांनी राजकीय धार्मिक भाषिक अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्वतःचा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न केला. एकनाथी भागवत धर्माच्या आधारे धर्मातराची आलेली लाट ठोपवून धरण्याचा आदर्श प्रयत्न केला. वाईट प्रवृत्तीवर प्रहार करून हिंदू धर्माला नवीन दिशा देण्याचा देखील प्रयत्न केला.

. संदर्भ ग्रंथ-

- 1) नेरकर अरविंद, होय होय मी वारकरी, ग्रंथाली प्रकाशन, प्रथम आवृत्ती १९९८, पान-११
- 2) तत्रेव, पान-६५
- 3) दासबोध-2-2, ३५
- 4) सरदार गं.बा., संत वांगमयाची फलश्रुती, लोक वांगमय गृह प्रकाशन, मुंबई, आठवी आवृत्ती, २०१० पान-९२
- 5) पांगारकर ल.रा., एकनाथ चरित्र, वरदा बुक्स, पुणे, १९६७. पान-१